

Strategi Pembelajaran Sejarah berbasis Teknologi pada abad 21 Seiring dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan

Silawati

Email : 1910111120006@mhs .ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Pembelajaran Sejarah beserta strategi dalam pembelajaran sangat mendukung dalam pencapaian tujuan pembelajaran . Perkembangan zaman dan teknologi serta ilmu pengetahuan semakin berkembang dengan sangat pesat , media yang digunakan dalam pembelajaran . Menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dapat diatasi dengan menyuguhkan alat atau media elektronik atau media non elektronik untuk membantu guru dengan materi yang ia sampaikan agar peserta didik mampu memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan cepat, mudah dan tidak akan menjadi monoton. Sumber informasi pada era sekarang ini sangat mudah dan cepat didapatkan melalui media teknologi yang canggih, dalam menciptakan sebuah pembelajaran dan mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut diperlukan teknik , pendekatan, model dan media dalam berlangsungnya pembelajaran. Perencanaan yang dibuat untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran diiringi dengan strategi yang mana cara untuk mencapai tujuan dari sebuah pembelajaran . Menggunakan media teknologi yang canggih di zaman covid seperti ini sangat relevan jika menggunakan teknologi sebagai media informasi yang mampu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran secara akurat, peserta didik dalam era teknologi sangat mudah dalam mengakses berbagai informasi dimana pun mereka berada, karena arus informasi sangat luas yang bisa didapatkan melalui internet, televisi, radio dan lain sebagainya.

Kata kunci : Pembelajaran Sejarah, Strategi, Perencanaan, Media .

PENDAHULUAN

Strategi merujuk dengan salah satu perencanaan dalam tercapainya tujuan sedangkan arti dari metode yaitu cara bagaimana strategi itu bisa dilaksanakan dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai cara atau seni yang mendukung upaya membelajarkan siswa dengan menggunakan sumber daya belajar , strategi pembelajaran dikembangkan dengan beberapa cara tertentu agar dapat membentuk sebuah pengetahuan dalam diri sendiri sehingga strategi pembelajaran dapat dipelajari oleh diri sendiri dan diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Dalam mencapai sebuah tujuan yang dilakukan guru maupun siswa dalam pembelajaran tentunya memiliki cara - cara tertentu untuk memudahkan mencapai tujuan tersebut , cara yang dipilih oleh guru untuk menyampaikan materi yang tercantum dalam sebuah pembelajaran yang akan mempermudah peserta didik mencapai tujuannya dalam belajar dan menguasai materi di akhir kegiatan belajar. Setiap individu memiliki perbedaan dalam memahami sebuah penyampaian materi yang telah disampaikan oleh seorang guru, karena itu maka seorang guru dituntut agar memiliki strategi supaya peserta didik mampu memahami dengan baik materi yang ia sampaikan dengan strategi yang digunakan oleh guru , strategi yang digunakan juga harus tepat karena keberhasilan dalam sebuah pembelajaran itu tergantung dengan strategi yang guru pilih untuk mencapai tujuan dalam sebuah pembelajaran . Jika strategi yang guru pilih itu tepat maka makin besar pula harapan tercapainya tujuan dalam pembelajara, namun jika strategi yang digunakan tidak tepat maka sebuah tujuan dalam pembelajaran itu tidak akan tercapai atau bisa disebut seorang guru gagal dalam membelikan pembelajaran kepada peserta didiknya. Strategi yang telah dipilih oleh guru juga harus didasari oleh beberapa pertimbangan sesuai dengan kondisi , situasi dan lingkungan yang akan dihadapinya dalam proses belajar dan mengajar. Strategi pembelajaran sejarah mencakup pada metode, teknik, dan pendekatan dalam pembelajaran. Peran guru sangat strategis dalam seluruh upaya suatu pendidikan, seorang guru dapat dikatakan sebagai pelaksana pembelajaran itu dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang baik dan bermutu seharusnya memiliki kemampuannya sendiri dalam upaya mencapai

tujuan dalam suatu pembelajaran melalui strategi yang digunakan . Jika guru tanpa menguasai bahan pelajaran, strategi pembelajaran , mendorong siswa agar mampu mencapai sebuah prestasi yang tinggi dan upaya untuk meningkatkan kualitas dalam pendidikan maka hasilnya tidak akan sesuai atau maksimal (Susanto , 2020: 9).

Pendidikan selalu dihadapkan pada sebuah tuntutan serta masalah sosial yang selalu dihadapkan untuk mengikuti perkembangan zaman yang kekinian agar apa yang diharapkan oleh bangsa dapat terwujud tanpa adanya sebuah diskriminasi dalam pendidikan tersebut (Effendi , Prawitasari , Susanto, 2021 : 21).

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Keterkaitan antara perencanaan pembelajaran sejarah dan strategi pembelajaran sejarah , Dalam suatu pembelajaran tentunya ada tujuan yang ingin dicapai salah satunya dengan sebuah perencanaan pembelajaran yang sering sekali digunakan dalam mempermudah tercapainya suatu tujuan dari suatu pembelajaran, perencanaan pembelajaran dibagi menjadi dua kata meliputi perencanaan dan pembelajaran itu sendiri, perencanaan diambil dari kata rencana yaitu sesuatu atau hal yang erat kaitannya dengan pengambilan sebuah keputusan yang seharusnya dilakukan untuk mempermudah seseorang dalam mencapai tujuannya terutama tujuan dalam pembelajaran. Perencanaan ini seharusnya dimulai dengan menetapkan suatu tujuan yang ingin dicapai melalui sebuah analisis yang dibutuhkan dan dalam perencanaan ini juga harus menetapkan sebuah langkah-langkah yang seharusnya dilakukan agar tujuan tersebut tercapai dengan baik, dengan perencanaan yang sudah disusun dengan baik maka kemungkinan besar tujuan dalam pembelajaran akan tercapai dengan cepat dan mudah karena perencanaan yang sudah dibuat dalam suatu pembelajaran telah direncanakan dengan matang. Perencanaan ini merupakan sebuah proses pemikiran seseorang, dari perencanaan inilah awal sebuah proses untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sifatnya rasional , Oleh karena itu seseorang yang telah merencanakan perencanaan itu harus memvisualisasikan tujuan dan arah yang harus di capai dengan mengetahui bagaimana cara mencapai sebuah tujuan itu melalui potensi yang sudah ada dalam pemanfaatannya dalam sebuah proses dan pencapaian dari tujuan itu

bersifat akurat. . Sedangkan Pembelajaran itu sendiri dapat diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh guru dan peserta didik dengan bekerja sama dalam memanfaatkan sebuah potensi dan sumber daya yang ada dalam proses belajar baik dan kemampuan yang siswa miliki dalam dirinya seperti kemampuan dasar yang dimiliki oleh seorang peserta didik maupun minat dan bakat yang ada di dalam dirinya. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran itu merupakan sebuah proses yang terjadi dalam mengambil sebuah keputusan yang dihasilkan dari cara berfikir yang rasional tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan dari suatu pembelajaran tertentu dengan memberikan perubahan terhadap suatu perilaku dan kegiatan yang sudah dirangkai sebagai upaya yang dilaksanakan untuk tercapainya sebuah tujuan tersebut. Oleh karena itulah perencanaan dan strategi saling berkaitan karena tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, perencanaan pembelajaran sejarah dan strategi pembelajaran sejarah merupakan suatu sarana yang mampu mendukung agar tercapainya sebuah tujuan jika perencanaan diartikan sebagai sarana yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan maka strategi adalah cara yang diaplikasikan dalam sebuah pembelajaran dalam mencapai sebuah tujuan. Suatu pembelajaran akan dikatakan sebagai pembelajaran yang efektif apabila tujuan dari suatu pembelajaran tercapai dimana siswa mampu mengasah keterampilan dalam berfikir serta jika memperoleh sejumlah pengetahuan yang baginya bermanfaat (Susanto, Irmawati, Akmal, Abbas , 2021: 73).

Pendekatan pembelajaran adalah cara untuk memulai sesuatu atau memulai suatu pembelajaran pendekatan ini dapat didiskripsikan sebagai kerangka secara umum tentang skenario yang ingin digunakan oleh guru yang telah memberikan siswa pembelajaran agar tujuan itu tercapai dalam kerangka suatu pembelajaran, pendekatan ini dapat diartikan sebagai evaluasi dengan sudut pandang yang berbeda- beda dari seseorang , seorang pendidik dengan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didiknya harus melalui sebuah proses yang cukup lama.. Metode merupakan cara untuk melaksanakan strategi dalam pembelajaran, metode yang digunakan oleh guru biasanya mempunyai tujuan untuk mengkreasikan lingkungan belajar dan melibatkan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran secara langsung dengan menghidupkan sebuah aktivitas yang melibatkan

antara tenaga pendidik dan peserta didik didalamnya. Metode digunakan dalam strategi, namun tidak menutup kemungkinan bahwa adanya metode yang ada dalam strategi tersebut bermacam-macam . Dapat disimpulkan bahwa metode yang ditetapkan sangat bervariasi dengan perbedaan dalam sebuah strategi , hal ini tergantung dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran dan konten dari proses kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Adapun teknik dalam pembelajaran yang dilakukan ini merupakan sebuah cara yang diambil oleh seorang guru untuk mengimplementasikan secara spesifik dari metode tersebut. jika metode dapat diberlakukan kepada semua siswa tapi teknik tidak dapat diberlakukan kepada semua siswa meskipun metode yang guru gunakan sama, karena individu mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda- beda jadi teknik tidak bisa diberlakukan kepada semua siswa. Teknik yang digunakan harus sesuai dengan karakter dan sikap peserta didik. Dalam dunia pendidikan guru memiliki sebuah peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran, kemampuan guru kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan merupakan sebuah faktor yang penting dalam mencapai tujuan pendidikan (Prawitasari , 2015 : 146).

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Pendidikan di abad 21 telah memiliki perubahan dalam dunia . Perubahan pemikiran yang sudah tersebar dalam arus sebuah informasi dan teknologi di abad 21 ini, abad 21 dikenal dengan abad pengetahuan dalam berbagai aspek di kehidupan sosial yang menjadikan pengetahuan sebagai landasan utama. Di abad 21 lebih menekankan pada pola pikir peserta didik agar mampu berfikir kritis , serta mampu memahami sebuah teknologi dan mengintegrasikan segala ilmu pengetahuan berdasarkan kehidupan nyata , serta mengetahui berbagai informasi dengan cara berkomunikasi dan berkolaborasi. Di abad 21 juga lebih menekankan pada aspek kemampuan sumber daya manusia pada kegiatannya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa informasi meluas dan terjadi interaksi antar bangsa serta terjalannya keterbukaan tentang sebuah informasi kecuali dalam aspek perekonomian. pembelajaran dalam konteks media dapat digunakan untuk membantu guru

dalam melakukan sebuah pembelajaran , hal ini menandakan bahwa media mampu menyampaikan sebuah informasi dalam pembelajaran. Sanaky (2013: 3) telah mengklasifikasikan suatu pembelajaran berdasarkan substansinya , antara lain : sebagai saluran penyampaian informasi, adanya komponen yang mampu merangsang siswa ketika belajar, alat fisik yang tersedia untuk memberikan penyajian sebuah pesan dari pembelajaran, dan berupa bentuk dari penyampaian informasi seperti buku atau bahan ajar yang mampu menyampaikan sebuah pesan atau tujuan dalam pembelajaran. Pembelajaran sejarah dalam spesifikasi agar peserta didik terlatih dan mampu berfikir tentang sejarah, karena inilah diperlukannya model dari sebuah evaluasi khusus agar dapat mengetahui kemampuan siswa dalam pencapaiannya dalam berpikir sejarah(Anis, Putro, Susanto, Hastuti , 2020 : 7896).

Teknologi yang digunakan dalam pembelajaran pada abad 21 yaitu dengan menggunakan media-media yang mampu memberikan ketertarikan siswa ketika berlangsungnya proses belajar dan mengajar , pembelajaran yang kurang menarik dapat diatasi dengan media agar pembelajaran terlihat lebih menarik. Dengan media guru merasa dimudahkan dalam mengajar dan menyampaikan sebuah bahan ajar yang sulit dijelaskan secara verbal, Materi dalam pembelajaran sejarah juga sulit untuk disampaikan, . Sejarah ialah sebuah peristiwa yang pada dasarnya kajian sejarah ini tidak dapat dilihat secara langsung pada masa sekarang ini(Susanto & Akmal, 2018: 199-200).

SIMPULAN

Strategi merujuk dengan salah satu perencanaan dalam tercapainya tujuan sedangkan arti dari metode yaitu cara bagaimana strategi itu bisa dilaksanakan dalam pembelajaran.

Strategi pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai cara atau seni yang mendukung upaya guru dalam mengajarkan siswa dengan menggunakan sumber daya belajar , dikembangkannya strategi dengan beberapa cara tertentu agar dapat membentuk sebuah pengetahuan dalam diri sendiri sehingga strategi pembelajaran dapat diaplikasikannya

kegiatan strategi pembelajaran dapat dipelajari oleh diri sendiri . perencanaan dan strategi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan , perencanaan pembelajaran sejarah dan strategi pembelajaran sejarah merupakan suatu sara yang mendukung untuk tercapainya suatu tujuan jika perencanaan diartikan sebagai sarana yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan maka strategi adalah cara yang diaplikasikan dalam sebuah pembelajaran dalam mencapai sebuah tujuan. Pendidikan di abad 21 telah memiliki perubahan dalam dunia . Perubahan pemikiran yang sudah tersebar dalam arus sebuah informasi dan teknologi di abad 21 ini, abad 21 dikenal dengan abad pengetahuan dalam berbagai aspek di kehidupan sosial yang menjadikan pengetahuan sebagai landasan utama dalam konteks pembelajaran.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Sanaky, Hujair AH. (2013) . *Media Pembelajaran Interaktif - Inovatif* . Yogyakarta : Kaukaba Dipantara.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Susanto, H., & Akmal, H. (2018). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Pembelajaran Berbasis Mobile Smartphone Sebagai Media Pengenalan Sejarah Lokal Masa Revolusi Fisik Di Kalimantan Selatan Pada Siswa Sekolah Menengah Atas. *Historia : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* , 6(2), 197-206.